

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ

Султанова Шахлохан Файзуллаевна

Магистрант Каракалпакского сельскохозяйственного и
агротехнологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7359407>

Родиной искусственной инкубации яиц сельскохозяйственной птицы считают Египет. Первые сведения об искусственной инкубации имеются в трудах греческого историка Геродота (около 460 лет до новой эры). Римский историк Диодор (современник Цезаря и Августа) также даёт описание египетских инкубаторов. Интересно отметить, что некоторые из этих инкубаторов сохранились до наших дней. Например, около Каира, в деревне Гишх находится старый инкубаторий (около 2000 лет) на 30 тысяч яиц, состоящий из коридора с рядом камер по обеим сторонам.

Свыше 2000 лет занимаются искусственной инкубацией и в Китае. Китайские инкубатории представляют собой простые фанзы-мазанки. Внутри таких фанз, наполовину врытых в землю, расположены печи, имеющие в середине котлообразные углубления. До сих пор там сохранились печи, в которые можно заложить до 40 тысяч яиц.

В Европе с искусственной инкубацией познакомились прежде всех греки и римляне. По свидетельству Аристотеля, римляне пробовали устраивать у себя искусственные инкубатории по египетскому образцу, но окончилась эта попытка неудачно. Римский император Фридрих II (1212-1250 годы) сам занимался изучением инкубации в странах Востока, стремясь организовать её в Италии. С этой целью он приглашал египетских специалистов. В конце XV века неаполитанский король Альфонс II, а затем французский король Карл VIII и его сын Франциск I выписали из Египта мастеров инкубации, построив инкубатории на юге Франции. Но пока египетские мастера работали, дело шло. Все особенности этого процесса долго держались в тайне и передавались между поколениями избранных. Первый инкубатор, похожий на современные модели, был изобретён в конце девятнадцатого века. С этого времени, искусственное выведение цыплят стало широко применяться в фермерских хозяйствах.

Инкубирование относят к сложным технологическим процессам, где ключевую роль играет соблюдение температурного режима и правильная влажность воздуха.

Если во время инкубации куриных яиц температура будет слишком высокой, то развитие эмбрионов ускорится. Однако на выходе выводок получится мелким, «перегретые» цыплята часто появляются с незаросшей пуповиной. Если температура будет ниже нормы, птенцы вылупятся на сутки позже, холод значительно снизит их подвижность. Серьезные отклонения от температурной нормы грозят эмбрионам летальным исходом. С показателями влажности похожая ситуация. Сухой воздух приводит к потере массы особей за счет увеличения параметров воздушной камеры, это опасно и преждевременным проклевом. Повышенная влажность, наоборот, ведет к его задержке. Иногда у вылупившихся в холоде птенцов кожа и клюв приклеиваются к скорлупе. Перед началом инкубирования куриных яиц проводят специальный отбор. С помощью весов до грамма высчитывают вес яйца. Лучшую выводимость дают те яйца, которые близки к средней массе. Из мелких куриных яиц (весом менее 45 г) не выведется более 38% цыплят. Из крупных чаще выводятся калеки. Этот показатель не имеет большого значения для мясного молодняка, где по массе яйца не отбраковываются. Иная ситуация со скорлупой. В экземплярах с повышенной мраморностью скорлупы – это светлые, темные разводы и пятна на скорлупе – эмбрион развивается хуже.

Куриные и индюшиные яйца можно хранить после снесения не более 5 дней; утиные и индюшиные - не более 8; гусиные - не более 10. При обязательном условии, что в месте хранения поддерживалась температура воздуха в пределах 10-15 градусов и относительная влажность 70-80%. Температура должна быть ни в коем случае не выше +27 градусов, потому что именно при этой температуре начинается развитие зародыша, но идет оно неправильно. И не ниже +8 градусов - иначе в яйце произойдут необратимые химические изменения.

Если яйца хранились до инкубации 2 недели - у вас никогда не выведется более 70% цыплят от количества заложенных яиц. Через 25 дней этот показатель снизится до 15%.

Для выявления дефектов лучше воспользоваться овоскопом. Он позволяет разглядеть наросты, впадины, трещины или образование пупырышек на яйцах. Перечисленные дефекты делают исходный материал непригодными для инкубирования. Нельзя помещать в инкубатор яйцо с трещиной, через нее уйдет много влаги, что навредит эмбриону. Эмбрион не сможет полноценно развиваться и в яйцах неправильной формы.

С помощью овоскопа выявляют состояние воздушной камеры, по которой можно понять свежесть яйца. Просветив его в районе тупого конца, вы увидите пятно, которое чуть темнее остального содержимого. Чем меньше воздушная камера – тем моложе яйцо; старые же (с большой камерой) отстанут в развитии при инкубации. Если при повороте желток резко смещается в один конец, то это говорит о порванном канатике (халазе), и нуждается в отбраковке.

Рисунок-1. Строение яйца (разрез)

Не все яйца, отобранные, но внешним признакам и при просвечивании, выведутся, а только оплодотворенные. Определить оплодотворенность яйца можно только после 5-7 дней инкубации. При просвечивании в них не будет признаков развития зародыша.

Условия, при которых увеличивается доля оплодотворенных яиц:

- несушки и петухи не должны иметь общих родителей;
- лучший возраст несушек у яичных кур и цесарок - от 8 до 17 месяцев, у мясных кур - от 9 до 18, у уток - от 8 до 18, у гусей и индеек - от 10 до 20 месяцев.

У самцов наилучшие результаты приходятся на один год жизни, начиная с 7-месячного возраста — у петухов, с 8-месячного - у селезней, с 9-месячного - у индюков, с 1 года — у гусей.

Оплодотворяемость снижается в холодное время, в короткий световой день и при плохом питании или условиях содержания.

Перед закладкой яиц в инкубатор сначала надо основательно помыть и продезинфицировать инкубатор, настроить температуру и влажность и проверить работу механизма переворота и вентилятора.

Температура воздуха для инкубации всех видов домашней птицы одинакова: от +37,3 до +38,3°C - в этом диапазоне процент выводимости

одинаково высокий. Поэтому терморегулятор настраивают на середину этого диапазона $+37,8^{\circ}\text{C}$, и именно эта температура считается идеальной. Если же температура постоянно будет отличаться от идеальной больше чем на $0,5^{\circ}\text{C}$, процент выведенных птенцов будет уменьшаться. При отклонении температуры на 2°C все зародыши погибнут. В любом инкубаторе температура всегда колеблется: поднимается, когда включается нагреватель, и опускается, когда он отключается. Такие колебания составляют $0,2-0,5^{\circ}\text{C}$. Если открыть инкубатор внутрь обязательно попадёт холодный воздух, и температура после этого будет «скакать» на несколько градусов вверх-вниз, и только через 40—50 минут постепенно установится та, которая была до открывания инкубатора.

Инкубацию традиционно делят на четыре периода:

- первый временной отрезок длится неделю;
- второй этап это последующие четыре дня;
- третий этап длится с 12-го дня до того момента, когда слышен первый писк еще невылупившихся птенцов;
- финальный этап заканчивается проклевом птенцами скорлупы.

Список литературы:

1. Михалёв.Е.В Оценка качества инкубационного куриного яйца и постинкубационный контроль // Международная научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию со дня рождения и 55-летию трудовой деятельности заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного учёного брянской области, почётного профессора брянского гау, доктора сельскохозяйственных наук Гамко Леонида Никифоровича "Инновации в отрасли животноводства и ветеринарии" Брянск, 15–16 апреля 2021 года
2. А.Н.Судаков, Е.А.Андрианов, А.А.Андрианов «Естественная инкубация яиц высокопродуктивных мясных кроссов кур», Аграрный вестник Урала № 05 (196), 2020 г.
3. Судаков А. Н., Андрианов Е. А. Мониторинг состояния эмбриона птиц в реальном времени // Биотехнологии и инновации в агробизнесе: материалы международной научно-практической конференции. Белгород. 2018. Ч. II. С. 80–84.
4. Щербатов В. И., Смирнова Л. И., Щербатов О. В. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы: монография. Краснодар: изд-во КубГАУ, 2015. 183 с.
5. Борисов В. В. Методика изучения насиживания и инкубации у птиц при помощи инструментальных методов: учебное пособие. Псков: изд-во

Псковского государственного педагогического университета им. С. М. Кирова, 2006. 52 с.

6. Еременко С.В. Инкубаторий сегодня // Перспективное птицеводство. – 2013. – №3. – 32 с.